

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPKM)

Mata kuliah : *Transformasi Digital*

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas sains dan teknologi

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Tahun akademik: 2025/2026

Judul:

Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat Sumba melalui Pelatihan E-Commerce di Desa Kambata Tana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

Disusun Oleh Kelompok:

NO	NAMA	NIM
1	<i>UMBU YUDHO.A.M. AMAH</i>	<i>2624038</i>
2	<i>ANANG KALAWAY</i>	<i>2624014</i>
3	<i>ANGGRENI ANA AMAH</i>	<i>2624003</i>
4	<i>AVRIEL LAVIGNE ADE LIMA</i>	<i>2624042</i>
5	<i>RENALDI VALENTINO UMBU WOSA BILI</i>	<i>2624016</i>
6	<i>ELBERT DJAMI LOGO</i>	<i>2624032</i>

Dosen Pengampu : *Alfrian C Talakua, S.SI,M.Kom*

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Desa Kambata Tana, Kecamatan Pandawai, merupakan sentra pengrajin Tenun Ikat Sumba yang masih mempertahankan teknik pewarnaan alami dan alat tenun tradisional. Produk yang dihasilkan memiliki nilai estetika dan filosofi tinggi, seperti motif "Buaya" dan "Mamuli".

Namun, berdasarkan survei awal, ditemukan permasalahan mendasar:

- Pemasaran Konvensional: Penjualan sangat bergantung pada tengkulak yang membeli dengan harga rendah, sehingga margin keuntungan pengrajin minim .
- Rendahnya Literasi Digital: Penggunaan smartphone terbatas pada komunikasi dasar (telepon/WA) dan belum dimanfaatkan untuk akses pasar digital.
- Absennya Branding: Produk dijual tanpa narasi budaya, katalog foto, maupun deskripsi yang standar.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

- Memberikan pelatihan teknis penggunaan aplikasi E-Commerce (Shopee) dari tahap instalasi hingga upload produk.
- Mendampingi pengrajin dalam pembuatan foto produk dan penyusunan deskripsi yang memuat nilai budaya (storytelling).
- Membuka akses pasar baru di luar wilayah Sumba untuk meningkatkan pendapatan pengrajin secara langsung.

BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Persiapan dan Koordinasi

Tahap persiapan dimulai pada minggu pertama dan kedua sesuai roadmap kegiatan. Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Kambata Tana untuk memastikan ketersediaan tempat dan waktu yang tepat bagi masyarakat. Selain itu, dilakukan survei awal untuk memetakan kepemilikan smartphone di kalangan pengrajin.

Hasil pendataan awal menunjukkan bahwa dari target 31 pengrajin yang diundang, sebagian besar memiliki kendala literasi digital dasar, seperti belum memiliki alamat email aktif yang merupakan syarat utama pendaftaran akun marketplace. Oleh karena itu, tim menyusun materi tambahan berupa pembuatan email sebelum masuk ke materi inti Shopee.

2.2 Deskripsi Jalannya Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai pada sore hari, yaitu pukul 15.40 WITA. Pemilihan waktu ini didasarkan pada kesepakatan dengan mitra, mengingat pada pagi hingga siang hari para ibu-ibu pengrajin masih memiliki tanggung jawab di ladang maupun urusan domestik rumah tangga.

KEGIATAN BERLANGSUNG SECARA INTENSIF DENGAN RINCIAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Pembukaan dan Sosialisasi Pola Bisnis (15.40 – 16.15 WITA)

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembagian kuesioner pra pelatihan dan pembukaan formal. Sesi pertama difokuskan pada pemaparan materi mengenai pergeseran pola bisnis. Tim mahasiswa menjelaskan perbedaan mendasar antara "**Alur Bisnis Konvensional**" (menjual ke tengkulak dengan harga rendah) dibandingkan dengan "**Alur Bisnis Digital**" (menjual langsung ke pembeli).

Tujuan: Membangun kesadaran peserta bahwa selisih harga yang selama ini dinikmati tengkulak sebenarnya bisa menjadi keuntungan pengrajin jika mereka mau beralih ke platform digital.

B. Workshop Teknis: Pembuatan Akun Shopee (16.15 – 17.15 WITA)

Memasuki sesi inti, metode pelatihan dilakukan secara terstruktur menggunakan Teknik Demonstrasi Visual Terpusat. Untuk memudahkan peserta memahami tampilan aplikasi yang kecil di layar HP, tim pelaksana menerapkan solusi teknis dengan melakukan pencerminan layar (screen mirroring) smartphone pemateri ke laptop menggunakan perangkat lunak scrcpy, yang kemudian diproyeksikan ke layar besar (proyektor).

Alur pelatihannya adalah sebagai berikut:

- 1. Demonstrasi Real-Time:** Pemateri utama memperagakan langkah-langkah di depan, mulai dari membuka PlayStore hingga masuk ke menu Shopee. Tampilan layar HP pemateri terlihat jelas di proyektor sehingga peserta (ibu-ibu) tidak perlu menebak-nebak letak tombol.
- 2. Praktik Terbimbing:** Peserta mengikuti setiap langkah yang ditampilkan di layar proyektor secara bersamaan dengan perangkat masing-masing.
- 3. Pendampingan Intensif:** Sembari pemateri utama menjelaskan di depan, anggota tim lainnya menyebar di antara peserta. Karena jumlah peserta yang hadir berada dalam rentang ideal (sesuai milestone 10-30 orang), tim menerapkan rasio pendampingan 1:3 (1 mentor mengawasi 3 peserta), sehingga jika ada peserta yang tertinggal atau mengalami kendala teknis (seperti sinyal atau memori penuh), dapat langsung dibantu tanpa menghentikan demonstrasi utama.

Hasil dari metode ini sangat efektif, di mana peserta berhasil melakukan:

- **instalasi & Registrasi:** Peserta dibantu mengunduh aplikasi Shopee dan mendaftarkan akun menggunakan nomor HP.
- **Pengaturan Toko:** Peserta diajarkan mengisi profil toko, mengatur alamat pengiriman (Desa Kambata Tana), dan melakukan verifikasi identitas dasar.

C. Sesi Branding & Penerapan Standar Visual (17.15 – Selesai)

Mengingat keterbatasan waktu dan perlengkapan peserta untuk menghasilkan foto berkualitas tinggi secara instan, tim pelaksana menerapkan strategi digitalisasi berbasis template. Sesuai dengan pembagian tugas tim (PIC Branding), panitia telah menyiapkan aset visual berupa template frame foto produk yang siap pakai.

Kegiatan pada sesi ini meliputi:

- **Penerapan Template Produk:** Tim mahasiswa membagikan dan mendemonstrasikan penggunaan template foto produk yang telah didesain sebelumnya. Peserta diberikan pemahaman bahwa penggunaan bingkai/template yang seragam akan membuat tampilan toko (shop decoration) terlihat lebih rapi, profesional, dan terpercaya di mata pembeli, dibandingkan mengunggah foto mentah yang tidak terstandarisasi.
- **Storytelling (Deskripsi Produk):** Karena aspek visual sudah terbantu oleh template, fokus peserta diarahkan sepenuhnya pada penguatan narasi. Peserta dibimbing untuk mengisi kolom deskripsi Shopee dengan menceritakan filosofi di balik motif kain (misalnya makna motif "Mamuli" atau "Buaya"). Hal ini dilakukan agar produk tidak hanya bersaing harga, tetapi juga bersaing nilai budaya.
- **Penutup:** Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab mengenai cara melayani pembeli (chat response), pembagian konsumsi (snack sore), pembagian kuesioner evaluasi akhir, dan foto bersama sebagai dokumentasi laporan akhir.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Ketercapaian Milestone

Berdasarkan perencanaan program, indikator keberhasilan (milestone) utama kegiatan ini bukanlah semata-mata mengumpulkan massa dalam jumlah besar, melainkan mencetak pengrajin yang benar-benar mampu mengoperasikan toko online. Oleh karena itu, target partisipasi aktif ditetapkan dalam rentang 10 hingga 20 orang peserta.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target milestone dan realisasi di lapangan:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Keberhasilan (Milestone)

No	Indikator Kinerja	Target (Milestone)	Realisasi	Status Capaian
1	Partisipasi Peserta Pelatihan	10 - 20 Orang mempunyai toko shopee	[18] Orang	Tercapai
2	Pembuatan Akun Shopee	100% dari Peserta Hadir	[17] Akun	Tercapai
3	Digitalisasi Produk (Upload)	Minimal 1 Produk/Toko	[100%]	Tercapai

Analisis Ketercapaian: Realisasi kehadiran peserta sebanyak [18] orang menunjukkan bahwa program ini berhasil memenuhi target milestone yang ditetapkan. Jumlah ini dinilai ideal karena berada dalam rentang target 10-20 orang membuat akun shopee.

- dengan jumlah ini, tim pelaksana dapat menerapkan pendampingan intensif (rasio mentor kecil) saat sesi praktik menggunakan metode mirroring layar.
- Jika peserta melebihi 20 orang, efektivitas pendampingan teknis dikhawatirkan akan menurun mengingat keterbatasan waktu dan tenaga pendamping.
- Oleh karena itu, capaian ini menegaskan bahwa tujuan pemberdayaan untuk menciptakan akun toko aktif telah terlaksana dengan optimal sesuai rencana.

3.2 Peningkatan Kompetensi (Pre-Test dan Post-Test)

Keberhasilan peserta dalam mengadopsi teknologi baru didukung oleh penerapan metode pelatihan yang tepat sasaran, yaitu:

A. Demonstrasi Visual Terpusat (Screen Mirroring)

Untuk mengatasi kendala layar HP yang kecil, tim pelaksana menggunakan teknik pencerminan layar (mirroring) menggunakan perangkat lunak **scrcpy**. Tampilan smartphone instruktur diproyeksikan secara real-time ke layar proyektor.

- **Dampak:** Peserta (ibu-ibu pengrajin) dapat melihat dengan jelas letak tombol dan menu yang harus ditekan tanpa perlu menebak-nebak, sehingga meminimalisir kesalahan teknis saat registrasi akun.

B. Penerapan Aset Visual Siap Pakai (Templates)

Sebagai solusi atas keterbatasan kemampuan fotografi peserta, tim tidak melakukan praktik fotografi rumit, melainkan membagikan Template Bingkai Foto Produk yang telah didesain sebelumnya.

- **Dampak:** Tampilan toko peserta menjadi instan terlihat profesional dan seragam. Peserta hanya perlu memasukkan foto kain sederhana ke dalam template tersebut, sehingga fokus pelatihan bisa dialihkan ke aspek copywriting (deskripsi produk).

3.3 Pembahasan Luaran: Digitalisasi dan Branding Budaya Luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya [18] unit toko online baru yang dikelola oleh pengrajin Desa Kambata Tana. Poin penting dari luaran ini bukan sekadar adanya toko, melainkan adanya standardisasi branding.

1. **Transformasi Visual:** Berkat penggunaan template yang disiapkan panitia, etalase toko para pengrajin memiliki identitas visual yang rapi dan terpercaya, berbeda dengan toko pemula pada umumnya yang cenderung berantakan.

2. **Penguatan Narasi Budaya (Storytelling):** Sesuai arahan, peserta berhasil menyusun deskripsi produk yang memuat nilai filosofis. Produk tidak lagi dijual dengan deskripsi "Jual Kain Sumba" saja, melainkan:

"Kain Tenun Ikat Asli Sumba Timur motif Mamuli. Ditenun menggunakan pewarna alam. Motif ini melambangkan kesuburan wanita dan penghormatan..."

Narasi ini memberikan nilai tambah (added value) yang membedakan produk mitra dengan produk pabrikan di marketplace.

3.4 Kendala dan Solusi (Mitigasi Risiko) Meskipun kegiatan berjalan lancar, tim menghadapi tantangan teknis akibat faktor cuaca dan infrastruktur. Berikut adalah langkah mitigasi taktis yang dilakukan oleh ke-6 anggota tim pendamping:

No	Kendala yang Ditemukan	Solusi / Mitigasi yang Dilakukan
1	Konektivitas Internet: Tidak tersedia jaringan Wi-Fi di lokasi, dan sinyal beberapa <i>provider</i> peserta sangat lemah.	Hotspot Mandiri: Sebanyak 6 orang tim pendamping berinisiatif membagikan koneksi internet (<i>Tethering/Personal Hotspot</i>) dari perangkat pribadi masing-masing yang telah diisi paket data memadai, sehingga seluruh peserta tetap dapat terhubung ke server Shopee.
2	Verifikasi Wajah (Biometrik): Proses verifikasi wajah Shopee terkendala karena kondisi cuaca mendung dan hujan deras, sehingga cahaya matahari sore sangat minim (gelap).	Pencahayaan Buatan: Tim menyiasati minimnya cahaya dengan memberikan penerangan tambahan menggunakan lampu senter (flashlight) dari <i>smartphone</i> pendamping lain ke arah wajah peserta, sehingga sistem dapat memindai wajah dengan jelas meskipun ruangan agak gelap.
3	Perangkat Penuh: Memori HP peserta penuh sehingga gagal instalasi.	Pembersihan Penyimpanan: Tim membantu menghapus <i>cache</i> dan file sampah (<i>junk files</i>) pada HP peserta sebelum proses pengunduhan aplikasi dimulai.

Analisis Mitigasi: Langkah solutif yang diambil tim (penggunaan hotspot pribadi dan senter) menunjukkan kesiapan dan responsivitas tim pendamping dalam menghadapi situasi darurat di lapangan yang tidak terprediksi (seperti cuaca buruk), sehingga target milestone tetap dapat tercapai 100% tanpa ada peserta yang gagal verifikasi.

3.5 Analisis Task dan Capaian Pembelajaran Peserta

No	Task Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Target	Realisasi di Lapangan	Status Capaian (Persentase)	PIC / Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pemahaman Dasar E-Commerce	Peserta mampu menjelaskan kembali konsep e-commerce dan perbedaannya dengan penjualan konvensional	18 peserta memahami	Sebanyak 6 peserta telah memahami materi pada saat pelatihan, dan 2 di antaranya menunjukkan pemahaman lanjutan pada tahap monitoring	44,40%	Umbu Yudho A.M. Amah	Peserta usia lanjut memerlukan penjelasan berulang dan pendampingan verbal
2	Instalasi Aplikasi Shopee	Aplikasi Shopee berhasil terpasang di smartphone peserta	Seluruh peserta hadir	14 peserta berhasil menginstal aplikasi saat pelatihan	77,80%	Renaldi Valentino Umbu Wosa Bili	Kendala memori HP diatasi dengan pembersihan file dan beberapa perangkat memiliki keterbatasan
3	Registrasi Akun Shopee	Peserta memiliki akun Shopee aktif	Seluruh peserta hadir	Sebanyak 12 akun Shopee berhasil terbentuk saat pelatihan dan meningkat menjadi 17 akun pada tahap monitoring	94,40%	Avriel Lavigne Ade Lima	Tingkat kemandirian peserta bervariasi sehingga diperlukan pendampingan lanjutan
4	Registrasi Mandiri	Peserta mampu melakukan registrasi akun secara mandiri	Peserta memahami alur	Sebanyak 9 peserta berhasil melakukan registrasi akun secara mandiri saat pelatihan, sementara 9 peserta lainnya belum berhasil. Dari peserta tersebut, 3 didampingi mahasiswa. Pada tahap monitoring, 5 peserta berhasil menyelesaikan proses registrasi akun	77,80%	Elbert Djami Logo	Pendampingan dilakukan untuk memastikan pemahaman, bukan menggantikan proses peserta
5	Pengaturan Profil Toko	Peserta mampu mengisi profil toko dan alamat pengiriman	Peserta mengenal menu	7 peserta mengenal dan mengatur profil toko dasar	38,90%	Anggreni Ana Amah	Faktor usia dan pengalaman pertama menggunakan marketplace memengaruhi tingkat kemandirian
7	Storytelling Produk	Peserta mengisi deskripsi produk dengan narasi budaya	Peserta memahami fungsi deskripsi	5 peserta mampu menyusun deskripsi produk	27,80%	Anang Kalaway	Pendampingan difokuskan pada penyusunan narasi budaya
8	Pemahaman Pengelolaan Toko	Peserta memahami fungsi dasar toko online	Peserta memahami fungsi dasar	Sebanyak 7 peserta memahami fungsi dasar toko online.	38,90%	Anggreni Ana Amah	Tahap penjualan aktif belum menjadi target kegiatan

Task pembelajaran juga menjadi dasar dalam mengukur tingkat penerimaan teknologi peserta berdasarkan pendekatan **Technology Acceptance Model (TAM)**, sehingga capaian pembelajaran tidak hanya dinilai dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan niat penggunaan teknologi.

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kambata Tana, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

- **Ketercapaian Target Program:** Kegiatan pelatihan berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi aktif sebanyak [17] orang pengrajin membuat akun shopee. Jumlah ini telah memenuhi standar indikator keberhasilan (milestone) yang ditetapkan (rentang 10-20 peserta). Dengan jumlah peserta yang ideal ini, rasio pendampingan menjadi lebih intensif sehingga target luaran berupa 100% peserta memiliki akun Shopee aktif dapat tercapai.
- **Efektivitas Metode Adaptif:** Penerapan metode Demonstrasi Visual (Screen Mirroring) dan penggunaan Aset Visual Siap Pakai (Template) terbukti sangat efektif mengatasi hambatan literasi digital dan keterbatasan kemampuan fotografi peserta. Peserta mampu menghasilkan tampilan toko yang profesional tanpa perlu keahlian desain grafis yang rumit.
- **Keberlanjutan Ekosistem Digital:** Telah terbangun sistem pendampingan berjenjang melalui penunjukan Koordinator Lokal sebagai garda terdepan bantuan teknis, yang didukung penuh oleh tim mahasiswa melalui grup komunikasi digital. Hal ini menjamin bahwa transformasi digital tidak berhenti saat kegiatan seremonial berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Shopee Indonesia. (2024). Modul Edukasi Penjual: Cara Mulai Berjualan di Shopee. Jakarta.

LAMPIRAN 1 - DAFTAR HADIR PESERTA

- **FOTO KUESIONER SEBAGAI PENGGANTI DAFTAR HADIR**

DAFTAR PESERTA DENGAN

- **RENTANG USIA : 52 - 73**
- **TOTAL : 6 PESERTA**

DESKRIPSI:

- **TIDAK TERMASUK TARGET KAMI, KARNA BEBERAPA ALASAN**

DAFTAR PESERTA DENGAN

- **RENTANG USIA : 16 - 52**
- **TOTAL : 12 PESERTA**

DESKRIPSI:

TARGET TERCAPAI

TOTAL KESELURUHAN PESERTA :18

LAMPIRAN 2 - REALISASI ANGGARAN

Total anggaran yang di berikan untuk program ini : Rp.300,000

Tabel anggaran yang di gunakan untuk program ini :

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN	TOTAL
1	AQUA	RP.24,000	2 DOS	RP.48,000
2	KUE	RP.5,000	4	RP.100,000
3	TOKEN LISTRIK	RP.25,000	1	RP.25,000
4	KOPI	RP.20.000	1 BKS	RP.20.000
5	GULA	RP.20.000	1 KG	RP.20.000
6	BANNER	RP.100.000	1	RP.100,000
7	TOTAL KESELURUHAN			RP313.000

LAMPIRAN 3 - DOKUMENTASI KEGIATAN

• FOTO 1 - PROSES PEMBUKAAN

• FOTO 2 - PROSES SUASANA PELATIHAN

A. PEMAPARAN MATERI

B. PRAKTEK PEMBUATAN AKUN SHOPEE, MIRORRING LAYAR HP KE PROYEKTOR MENGGUNAKAN SOFTWARE SCRIPY

FOTO 3 - PROSES FOTO BERSAMA PESERTA YANG HADIR

FOTO 4 - 2 EXAMPLE SCREN SHOT PROFIL TOKO SHOPEE 2 PESERTA

FOTO 5 - TAHAP MONITORING MINGGU-1

• FOTO 6- TAHAP MONITORING MINGGU- 2

